

**MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA O'QUVCHILARNI MILLIY
MUSIQA NA'MUNALARI BILAN TANISHTIRISH**

Sharipov Nuraziz Fahriddin o'g'li

Samarqand viloyat pastdarg'om tumanidagi
32-umumtalim maktabi o'qituvchisi

Annotatsiya: Uzluksiz ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida tahsil olayotgan yoshlarni o'zbek musiqa me'rosi, shu jumladan uning murakkab janrlari sanalmish mumtoz va maqom na'munalari bilan tizimli va maqsadli tanishtirib borish ularda milliy o'zlikni anglash hissini shakllanishida muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar; Madaniyat, ta'lim, mumtoz musiqa, bastakor.

Аннотация: Системное и целенаправленное ознакомление молодежи, обучающейся во всех звеньях системы непрерывного образования, с наследием узбекской музыки, в том числе классическими и статусными образцами ее сложных жанров, играет важную роль в формировании у них чувства национальной идентичности.

Ключевые слова; культура, образование, классическая музыка, композитор.

Annotation: Systematic and purposeful acquaintance of young people studying in all branches of the system of continuing education with the classical and status traditions of Uzbek music, including its complex genres, plays an important role in the formation of a sense of national identity in them.

Keywords; culture, education, classical music, composer,

Kirish

O'zbek xalqining tafakkuri, diyonati, milliy qadriyatlari, donishmandligini umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, har bir xalqning tarixiy rivojlanish jarayonida shakllangan ma'naviy merosni qadrlash, mustahkamlash va rivojlantirish, insonning

o'z imkoniyatlarini erkin namoyon qilish, vatanparvarlik va milliy qadriyatlarga sodiqlikda namoyon bo'ladi.

Umumta'lim maktablaridagi "musiqa madaniyati" fani bo'yicha davlat ta'lim standartida o'quv dasturida belgilanganidek o'quvchilar quyidagi bilim, ko'nikma va malakalarni egallashlari lozimligi qayd etiladi:

– o'quvchilar O'zbekiston sarhadida mumtoz musiqaning ko'p tarmoqli va mahalliy an'alariga ega ekanligi haqida ularning o'zaro o'xshash va o'ziga xos ijro uslub va an'alariga ega ekanligi haqida tushinchalarga ega bo'lishlari lozim:

– o'quvchilar zamonaviy musiqa ijodiyoti, bastakorlik ijodi sohalarini mushtaraklik jihatlarimiz ta'minlovchi ijodkorlik na'munasi ekanligi va qadimiy – amaliy an'alarining yangi zamonaviy sharoitda davom ettirilishdan xabardor bo'lishlari, bunda kuy, usul kabi omillarni yetakchi badiiy vosita ekanligini, bastakorlik ijodida mahalliy milliy an'analarni ustunlik kasb etishini, kompozitorlik uslublarining, ijodining yetuk na'munlarida milliy musiqa lad–ohanglari bastakorlik an'analari bilan mujassam ekanligini bilishlari lozim.

Adabiyotlar tahlili

Umuman olganda o'rta osiyo, shu jumladan sharq xalqlari mumtoz musiqa madaniyatida mohiyatan o'zaro o'xshash ijod turlari mavjudligi, cholg'ularning turdoshligi, ijrochilik san'atida o'xshashlik, aksariyat musiqa janrlarining nomlanishi, tuzilish shaklidagi umumiylikdan xabardor bo'lishlari kerak.

Musiqa mashg'ulotlari jarayonida o'qituvchi o'quvchilarga "mumtoz" atamasi, uning qo'llanish mazmuni, O'zbekiston sarhadida mumtoz musiqaning o'ziga xos shakllari, uslubiy yo'nalishlari haqida zarur ma'lumotlar berish bilan albatta mumtoz musiqaga oid ashula, katta ashula, maqom kuy va qo'shiqlari namunalaridan bir-ikkitasini tinglashni tavsiya etish mumkin.

Mumtoz musiqa o'z tuzilishiga ko'ra ikki hil shaklga ega bo'ladi. Ulardan biri cholg'u musiqasi, ikkichisi ashula (aytim) yo'lidir. Cholg'u musiqasi tarkibiga eng sodda xalq kuylarida tortib, murakkab maqom na'munalarigacha bo'lgan asarlarni o'z ichiga oladi. Yillar, asrlar davomida xalqimiz va musiqa shinavandalari tomonidan ijro

etilib, o'z badiiy qiymatini yo'qotmay kelayotgan asarlarga nisbatan ham "mumtoz" iborasini qo'llash mumkin. Istedodli musiqachilar, bastakorlar tomonidan yaratilgan juda ko'plab kuy va qo'shiqlar chinakkam istedod samarasi bo'lib, ular hozirgi kunda ham ko'plab yaratilmoqda.

Natija

Ushbu yo'nalishda o'quvchilarning tushuncha va tasavvurlarni oydinlashtirish uchun "jonon" (Muhammadjon Mirzayev), "dilxiroj" (xalq kuyi), "roxat", "lazgi", "munojot", "tanovor" va ular sirasiga kiruvchi asarlarni tinglash va tahlil qilish tavsiya etiladi.

Mumtoz ashula bu - qo'shiqqa nisbatan rivojlanganligi, shakl jihatdan kattaroq bo'lgan, avjli va keng diyapazonga ega bo'lgan asardir. Mumtoz ashulaning she'riy na'munalari ham asosan mumtoz shoirlarning she'r – g'azallariga mansub bo'lishi ham uning eng asosiy xususiyatlaridan biridir.

Mumtoz ashulalar xalqimiz orasida keng ommalashgan. Ular turkumlari sifatida "ushshoqlar", "bayotlar", "feruzlar", "suvoralar", "chorgohlar" kabi turlar ham umumlashadi. Masalan Samarqand ushshog'i, Qo'qon ushshog'i, Toshkent ushshog'i, Sadirxon ushshog'i, va hokazo. Bu haqida tushinchalarni berishda namunalar tinglash va "hofizlar" (mumtoz ashulalarning moxir ijrochilari) haqida albatta to'xtalib o'tish lozim bo'ladi.

Malumki "shashmaqom" o'zbek xalqi mumtoz musiqasining eng yuqori cho'qqisi sanaladi. U o'zbek tojik xalqlari musiqiy madaniyati mevasi bo'lib, asosan 6ta turkumda birlashgan 250dan ortiq kuy (cholg'u qismi) ashula (nasr – qo'shiq) lardan tarkib topgan. II – chorak bo'yicha o'quv dasturi mazmuni ham juda rang barang bo'lib, bunda o'quvchilarga "sharq xalqlari mumtoz musiqasi" haqida, ularning o'xshash va o'ziga xos ijro uslublari, musiqiy merosi (qo'shiqlar, maqomlaridagi o'xshashlik, cholg'ular turdoshligi) va hokazolar haqidagi qisqa va ixcham tushinchalar beriladi. Dastlab, xar ikki yilda samarqand shaxrida o'tadigan "Sharq taronalari" xalqaro festivali, uning mohiyati haqida to'xtalinadi. Shundan so'ng qadimdan o'zaro madaniy – marifiy aloqada bo'lib kelgan "Turk va Ozarbayjon

xalqlarining mumtoz musiqasi” haqidagi mavzu bo’yicha darslar tashkil etiladi. Mazkur xalqlarni musiqasidagi o’zbek musiqasiga hamohang o’xshashliklar (maqomlar, cholg’u sozlari, namunasini va hokazo) haqidagi tushinchalar tegishli namunalarni tinglash orqali amalga oshiriladi.

Mazkur jaroyon davomida xuddi shu singari “Turkman xalq mumtoz musiqasi, Eron xalq mumtoz musiqasi, Arab xalqlari mumtoz musiqasi, Xitoy xalq mumtoz musiqasi, Uyg’ur xalq mumtoz musiqasi, Xind xalq mumtoz musiqasi, Qozoq xalq mumtoz musiqasi, Qirg’iz xalq mumtoz musiqasi haqida tushinchalar beriladi.

Shashmaqom ancha murakkab ijrochilik turi bo’lib, uni maxsus tayyorgarlikga ega bo’lgan sozanda va xonandalar ijro etisha olmagan va xozirda ham shunday. Cholg’u ijrochiligida esa ayniqsa maxsus ansanbllar roli katta bo’lgan. Maqom ijrochiligi bizning respublikamizda Buxoro (Samarqand – Buxoro), Xorazm va Toshkent – Farg’ona maqomlariga bo’linadi. Bularni har birini o’ziga xos ijrochilik uslublari va ayrim farqli jihatlari mavjudki, ular haqida qo’shimcha ma’lumotlar o’quchilarni bu san’at turi haqida umumiy bilim, tushinchalarni boyitishga xizmat qiladi.

Mavzu doirasida “katta ashula“ janriga ham tavsif berilib, namunalar tinglash, standart va dastur talablariga kiradi. Shuningdek darslar jarayonida o’quvchilar to’rtta mahalliy uslubga xos ijrochilik an’analari va mashhur namoyondalari haqida ham muxtasar ma’lumotlarga ega bo’lishlari kerak.

Xulosa

An’anaviy xonandalik xalqining og’zaki an’anadagi musiqa ijodiyoti negizida shakllangan qo’shiqchilik san’ati bo’lib, uning ma’naviyatdagi tarbiyaviy ta’sirchanlik xususiyati juda muxim. Undan o’z o’rnida foydala bilish, pedagogikaning ilg’or metodlari asosida ma’lum jarayonda o’rganish axloqiy hamda estetik tarbiyalash omili bo’la olishini ta’minlaydi.

Mumtoz cholg’u hamda ashulalarni o’rganishga o’ziga xos metod va vositalardan o’z o’rnida, asar mazmuni hamda mohiyatidan kelib chiqib foydalanish o’quvchilarni

mumtoz asarni emotsioal his etib, asar qiymatini to'g'ri baholagan holda ijro etishlariga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Axmedov M.M. Bo'lajak o'qituvchilari maktab o'quvchilariga musiqiy – nazariy musiqiy nazariy bilimlarini shaklantirishga tayyorlash. Ped.F. nomzodi darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent, 2011 yil
2. Hamdamov H. O'zbek an'anaviy qo'shiqchilik madaniyati tarixi. T.: O'qituvchi, 1996yil. 174 bet.
3. Ibrhimov O. A. Maqomlar sematikasi. San'atshunoslik doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya, Toshkent, 1998yil. 257 bet.
4. Madrimov B.X. Xorazm musiqa folklorlari vositasida o'quvchilarni estetik tarbiyalashning pedagogik omillari. Ped.F. nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent., 2008 yil